

ИНГЛИЗ ТИЛИ ДАРСЛАРИДА ИННОВАТСИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН Фойдаланиш

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635417>

Мирахмедова Марғубахон Пардабой қизи
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Фарғона
академик лицейи инглиз тили фани ўқитувчиси

Аннотация: *мазкур мақолада инглиз тили дарсларида иновацион технологиялардан фойдаланиш ва дарс машғулотларини самарали ташкиллаш ҳақида илмий изланишлар олиб борилган.*

Калит сўзлар: *Иновация, технология, иновацион технологиялар, самара.*

Ҳозирги ривожланиб бораётган Ўзбекистонда барча соҳалар энг яхши даражага етишиб борар экан, фан ва таълим бу жабҳада олдинлаб бормоқда. Айниқса, ҳозирги замонавий техника воситаларидан фойдаланиш, иновацион дарсларни ташкилларш олдимиздаги энг долзарб масала бўлмоқда. Ёшларга замонавий билимлар бериш, уларнинг кўникмаларини ошириш эса барча соҳа вакилларининг бурчидир. Шу асосда ҳозирда замонавий мактаблар тизими шаклланиб бормоқда.

Замонавий мактабни ривожлантиришнинг устувор йўналиши таълимнинг инсонпарварлик йўналиши бўлиб, унда этакчи ўринни эгаллайди. шахсий салоҳият(принсип). Бу талабанинг эҳтиёжлари ва қизиқишларини ҳисобга олишни, таълимга табақалаштирилган ёндашувни амалга оширишни ўз ичига олади. Бугун асосий эътибор талаба, унинг шахсияти, бетакрор ички дунёсига қаратилган. Шунинг учун замонавий ўқитувчининг асосий мақсади - ўқувчиларнинг ўқув фаолиятини ташкил этишнинг шахсни ривожлантириш мақсадига оптимал мос келадиган усуллари ва шаклларини танлашдир. Сўнги йилларда мактабларда янги ахборот технологияларини қўллаш масаласи тобора кўпроқ кўтарилмоқда. Булар нафақат янги техник воситалар, балки ўқитишнинг янги шакл ва усуллари, ўқув жараёнига янгича ёндашувдир. Чет тилларини ўқитишнинг асосий мақсади мактаб ўқувчиларининг коммуникатив маданиятини шакллантириш ва ривожлантириш, чет тилини амалий ўзлаштиришга ўргатишдир. Ўқитувчининг вазифаси ҳар бир ўқувчининг тилни амалий ўзлаштириши учун шарт-шароит яратиш, ҳар бир

ўқувчига ўз фаоллигини, ижодкорлигини намоён этиш имконини берадиган ўқитиш усулларини танлашдан иборат. Ўқитувчининг вазифаси чет тилларини ўқитиш жараёнида талабанинг билим фаоллигини фаоллаштиришдир. каби замонавий педагогик технологияларда машқ қилиш:

- Ҳамкорлик;
- Дизайн;
- Техника;
- Фойдаланиш;
- Янги маълумот;
- Технология;
- Интернет ресурслари;
- Технология;
- Ривожланиш;
- Танқидий фикрлаш.

Таълимга ўқувчига йўналтирилган ёндашувни амалга оширишга ёрдам бериш, болаларнинг қобилиятларини, уларнинг ўрганиш даражасини ҳисобга олган ҳолда ўқитишни индивидуаллаштириш ва дифференциаллаштиришни таъминлаш.

Чет тили дарсларида компьютер ўқув дастурлари билан ишлаш шаклларига қуйидагилар киради: луғатни ўрганиш; талаффузни машқ қилиш; диалогик ва монологли нутқни ўргатиш; ёзишни ўрганиш; грамматик ҳодисаларнинг ривожланиши. Интернет ресурсларидан фойдаланиш имкониятлари жуда катта. Глобал Интернет дунёнинг исталган нуқтасида жойлашган талабалар ва ўқитувчилар учун зарур бўлган ҳар қандай маълумотни олиш учун шароит яратади: мамлакацҳунослик материаллари, ёшлар ҳаётдан янгиликлар, газета ва журналлардаги мақолалар ва бошқалар. Интернетдан фойдаланган ҳолда инглиз тили дарсларида сиз бир қатор дидактик вазифаларни ҳал қилиш: глобал тармоқ материалларидан фойдаланган ҳолда ўқиш кўникмаларини шакллантириш; мактаб ўқувчиларининг ёзиш кўникмаларини ошириш; талабаларнинг сўз бойлигини тўлдириш; талабаларнинг инглиз тилини ўрганиш мотивациясини шакллантириш. Бундан ташқари, иш мактаб ўқувчиларининг дунёқарашини кенгайтириш, инглиз тилида сўзлашувчи мамлакатлардаги тенгдошлари билан ишбилармонлик алоқалари ва алоқаларни ўрнатиш ва қўллаб-қувватлаш учун интернет технологиялари имкониятларини ўрганишга қаратилган. Оммавий компьютерлаштиришнинг мазмунли асоси замонавий компьютер ақлий меҳнат шароитларини, умуман, унинг ҳар қандай кўринишида оптималлаштиришнинг

самарали воситаси эканлиги билан боғлиқ. Компютернинг бир хусусияти борки, у бошқаларга ўргатиш қурилмаси ва билимларни эгаллашда ёрдамчи сифатида фойдаланишда намоён бўлади, бу унинг жонсизлигидир. Машина фойдаланувчи билан "дўстона" мулоқот қилиши ва қайсидир вақтда уни "қўллаб-қувватлаши" мумкин, лекин у ҳеч қачон асабийлашиш белгиларини кўрсатмайди ва унга зеркиб қолганини ҳис қилишига йўл қўймайди. Шу маънода, компютердан фойдаланиш, эҳтимол, ўқитишнинг айрим жиҳатларини индивидуаллаштиришда энг фойдалидир. Мактабда чет тилини ўрганишнинг асосий мақсади коммуникатив компетенцияни шакллантириш бўлиб, бошқа барча мақсадлар (таълим, тарбиялаш, ривожлантириш) ушбу асосий мақсадни амалга ошириш жараёнида амалга оширилади. Коммуникатив ёндашув мулоқот қилишни ўрганиш ва Интернет фаолиятининг асоси бўлган маданиятлараро ўзаро таъсир қилиш қобилиятини шакллантиришни назарда тутди. Мулоқотдан ташқари, Интернет ҳеч қандай маънога эга эмас - бу халқаро кўп миллатли, маданиятлараро жамият бўлиб, унинг ҳаёти дунё бўйлаб сўзлашадиган миллионлаб одамларнинг электрон алоқасига асосланган.

Чет тили дарсига жалб қилиб, биз ҳақиқий мулоқот моделини яратамиз. Ҳозирги вақтда мулоқот, интерактивлик, мулоқотнинг ҳақиқийлиги, маданий контекстда тил ўрганиш, автономия ва ўрганишга устувор аҳамият берилади. Ушбу тамойиллар коммуникатив қобилиятнинг таркибий қисми сифатида маданиятлараро компетенцияни ривожлантиришга имкон беради. Коммуникатив ёндашув - бу мулоқотга психологик ва лингвистик тайёргарликни шакллантиришга, материални ва у билан ишлаш усулларини онгли равишда тушунишга қаратилган мулоқотни моделлаштирувчи стратегия. Фойдаланувчи учун Интернетда коммуникатив ёндашувни амалга ошириш айниқса қийин эмас. Коммуникатив вазифа талабаларга муаммо ёки саволни муҳокама қилиш учун таклиф қилиши керак ва талабалар нафақат маълумот алмашишади, балки уни баҳолайдилар. Бу ёндашувни бошқа ўқув фаолияти турларидан ажратиб турувчи асосий мезон шундан иборатки, ўқувчилар ўз фикрларини шакллантириш учун тил бирликларини мустақил танлайдилар. Коммуникатив ёндашувда Интернетдан фойдаланиш мукамал мотивацияга эга: унинг мақсади талабаларнинг билим ва тажрибасини тўплаш ва кенгайтириш орқали чет тилини ўрганишга қизиқишдир. Интернет-ресурслардан фойдаланган ҳолда чет тилларини ўқитишнинг асосий талабларидан бири бу синфда ўзаро таъсирни яратишдир, бу одатда методологияда интерактивлик деб аталади. Интерактивлик - бу "нутқ

воситалари орқали коммуникатив мақсад ва натижанинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш, мувофиқлаштириш ва тўлдириш". Ҳақиқий тилни ўргатиш орқали Интернет суҳбатлашиш кўникмаларини ривожлантиришга ёрдам беради, шунингдек, луғат ва грамматикани ўргатади, чинакам қизиқиш ва шунинг учун самарадорликни таъминлайди. Интерактивлик нафақат ҳаётдан реал вазиятларни яратади, балки талабаларни чет тили орқали уларга адекват муносабатда бўлишга мажбур қилади. Талабага йўналтирилган таълимни таъминловчи технологиялардан бири лойиҳа усулидир. Лойиҳа усули ижодкорликни, когнитив фаолликни, мустақилликни ривожлантириш усули сифатида тан олинган. Лойиҳаларнинг типологияси хилма-хилдир. М.Е.Бреигинанинг фикрича, лойиҳаларни монолоийҳа, жамоавий, оғзаки нутқ, визуал, ёзма ва интернет лойиҳаларига бўлиш мумкин. Ҳақиқий амалда кўпинча 3 га эга бўлиш керак бўлса-да тадқиқот, ижодий, амалиётга йўналтирилган ва ахборот белгилари мавжуд бўлган аралаш лойиҳалар билан шуғулланиш. Лойиҳа иши тил ўрганишга кўп босқичли ёндашув бўлиб, ўқиш, тинглаш, гапириш ва грамматикани қамраб олади. Лойиҳа усули талабаларнинг фаол мустақил фикрлашларини ривожлантиришга ёрдам беради ва уларни биргаликдаги фаолиятга йўналтиради тадқиқот иши. Менимча, лойиҳага асосланган таълим долзарбдир, чунки у болаларни ҳамкорлик қилишга ўргатади ва ҳамкорлик қилишни ўрганиш ўзаро ёрдам ва ҳамдардлик, шаклланиш каби ахлоқий қадриятларни тарбиялайди. Ижодий қобилиятлар ва ўқувчиларни қувватлантиради. Умуман, лойиҳа асосида ўқитиш жараёнида таълим ва тарбиянинг ажралмаслигини кузатиш мумкин. Лойиҳа усули талабаларнинг мулоқот кўникмаларини, мулоқот маданиятини, фикрларни қисқа ва осон шакллантириш қобилиятини, алоқа шерикларининг фикрига бағрикенглик билан муносабатда бўлиш, турли манбалардан маълумот олиш, замонавий компьютер технологияларидан фойдаланган ҳолда қайта ишлаш қобилиятини ривожлантиради. чет тилида мулоқот қилишда табиий эҳтиёжнинг пайдо бўлишига ёрдам берадиган тил муҳити. Лойиҳавий иш шакли талабаларга фан бўйича тўпланган билимларни қўллаш имконини берадиган тегишли технологиялардан биридир. Талабалар ўз дунёқарашини, тилни билиш чегараларини кенгайтиради, ундан амалий фойдаланиш тажрибасига эга бўлади, чет тилидаги нутқни тинглашни ва эшитишни, лойиҳаларни ҳимоя қилишда бир-бирини тушунишни ўрганади. Болалар маълумотномалар, луғатлар, компьютер билан ишлайдилар ва шу билан ҳақиқий тил билан тўғридан-тўғри алоқа қилиш имкониятини яратадилар, бу тилни синфда фақат дарслик ёрдамида ўрганиш мумкин эмас. Лойиҳа иши

ижодий жараёндир. Талаба мустақил равишда ёки ўқитувчи раҳбарлигида муаммонинг эчимини излайди, бу нафақат тилни билишни, балки катта ҳажмдаги фан билимларига эга бўлишни, ижодий, коммуникатив ва интеллектуал қобилиятларга эга бўлишни талаб қилади. Чет тили курсида лойиҳа усули деярли ҳар қандай мавзу бўйича дастур материалининг бир қисми сифатида ишлатилиши мумкин. Лойиҳалар устида ишлаш хаёлот, фантазия, ижодий фикрлаш, мустақиллик ва бошқа шахсий фазилатларни ривожлантиради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Инглиз тилини ўрганувчиларучун/ Д.Қосимова, Қ.Қосимов
2. Теенсь англиш8/ “Ўқитувчи” нашриёт-матбаа ижодий уйи Тошкент — 2020

